

АМСИЛАИ КОНСЕПТУАЛИИ ҲАМГИРОИИ ФАЪОЛИЯТИ ОМЎЗГОР ВА ДОНИШЧЎ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

САИДЗОДА ИСРОИЛ МАҲМАД

н.и.т., дотсенти кафедраи информатикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе

ЗОКИРОВ АМОНАТУЛЛО РАМАЗОНОВИЧ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, унвонҷӯи кафедраи умумидонишгоҳии педагогика.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе

***Аннотатсия.** Мақолаи мазкур ба таҳияи амсилаи концептуалии ҳамгироии фаъолияти омӯзгор ва донишчӯ дар раванди таълим бахшида шудааст. Тағйироти ҷаҳонӣ дар соҳаи маориф ва зарурати баланд бардоштани самаранокии таълим, ниёз ба таҳияи низоми ҳамкорӣ миёни ҷонибҳои асосии раванди таълимро ба миён меорад. Дар раванди таҳлили адабиёти илмӣ ва таҷрибаи амалии таълим, амсилаи концептуалии ҳамгироии фаъолияти омӯзгор ва донишчӯро пешниҳод шудааст, ки дар он равобити мутақобила, нақшҳои тағйирёбандаи омӯзгор ва донишчӯ, технологияҳои муосирӣ иттилоотӣ ва муҳити таҳсилоти фаъол ба таври муназзам дар назар гирифта шудаанд. Ин амсила на танҳо сохтор ва унсурҳои асосии равандро нишон медиҳад, балки механизмҳои муоидаткунанда ба ҳамкорӣ муассир, худфаъолияти донишчӯ ва такмили методикаи таълимро низ дарбар мегирад. Ҳамзамон, дар мақола самтҳои амалигардонии амсила дар шароити муассисаҳои таҳсилоти олии пешниҳод мегарданд, ки метавонад барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, рушди салоҳиятҳои касбӣ ва татбиқи усулҳои таълими инноватсионӣ замина фароҳам оварад.*

***Важҳаҳои калидӣ:** амсилаи концептуалӣ, донишчӯ, раванди таълим, таълими муосир, муҳити омӯзишӣ, салоҳият, усулҳои инноватсионӣ.*

Масъалаи таҳкими раванди таълим бо истифода аз усулҳои инноватсионӣ дар замони муосир як масъалаи хеле муҳим ва муҳим мебошад. Ҳамзамон бо рушди технологияҳои иттилоотӣ ва таъсири мунтазами он дар ҳама бахшҳои ҳаёти инсон, низомҳои таълимӣ бояд ба ин таҳаввулот мутобиқ шаванд. Воситаҳои навини таълимӣ, ки бо истифода аз технологияҳои муосир, инчунин усулҳои интерактивӣ ва методҳои педагогии инноватсионӣ асос ёфтаанд, бояд бо мақсади беҳтар намудани сифати таълим, рушди фикрронии эҷодӣ, малакаҳои таҳлилий ва қобилияти ҳалли мушкилоти донишчӯён амалӣ гарданд.

Бояд тазаққур дод, ки бо вучуди мавҷуд будани афзалиятҳои зиёди усулҳои инноватсионӣ, татбиқи онҳо бо баъзе мушкилотҳо рӯбарӯ аст. Зарурати омодагии омӯзгорон, маҳдудияти захираҳо ва дастрасии нобаробар ба технологияҳои муосир метавонанд монеи рушди ин равандҳо гардад. Бо вучуди ин, бо ташвиқи истифодаи инноватсияҳо дар таълим метавон раванди омӯзиши математика ва дигар фанҳоро ба сатҳи баландтар бардошт.

Барои рушди малака ва маҳорати донишчӯён зимни татбиқи усулҳои инноватсионӣ дар ҷараёни омӯзиши фанҳои дақиқ омилҳои зерин нақши муҳимро мебозанд:

1. **Кушиш ва ҳавасмандӣ.** Дар ин марҳила рушди донишомӯзии донишчӯён ба аҳамияти ангишиш ва кӯшиш онҳо дар оғози раванди омӯзишӣ равона мегардад. Ин марҳила барои ташаккул додани тавачҷух, масъулият ва хошиш барои омӯхтани мавзӯҳои нав муҳим арзёбӣ мешавад. Дар ин марҳила ҳар донишчӯе, ки ба корҳои таҳқиқотии омӯзишӣ машғул аст, бояд ҳавасмандиро нисбати мавзӯи омӯхташаванда эҳсос намояд. Кушиш ва ҳавасмандӣ донишчӯро водор месозад, то ҳадафҳои равшан барои омӯхтан ва дастёбӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ муқаррар намояд [6, 7].

2. **Донишомӯзӣ.** Ин марҳила ба рушди донишомӯзии донишчӯён ва равиши омӯхтани маълумоти назариявӣ ва дастрас гардидани маводҳо вобастагӣ дорад. Ин марҳила барои

такмили дарки асосии мавзуи баррасишаванда ва ба даст овардани маълумоти зарури дар бораи он муҳим мебошад. Дар марҳилаи донишомӯзӣ донишчӯ бо омӯзиши асосҳои назариявӣ ва техникӣ, инчунин ворид шудан ба кори мустақилона шуруъ мекунад. Донишчӯ маълумотҳои назариявиро аз манбаҳои гуногун, ба монанди китобҳо, мақолаҳо, лексияҳо ва захираҳои интернет дастрас намуда, меомӯзад. Аз ин лиҳоз, ин марҳила барои ба даст овардани донишҳои заминавӣ муҳим ҳисобида мешавад [5].

3. **Рушди малакаҳо.** Дар марҳилаи мазкур рушди донишомӯзии донишчӯён ба раванд ва амалҳои вобастагӣ дорад, ки дар он донишчӯ пас аз дарк намудани маълумотҳои назариявӣ дар марҳилаи «Донишомӯзӣ» барои таҳия ва пешбурди амалии малакаҳои илмӣ ва техникӣ шуруъ мекунад. Дар ин марҳила, донишчӯ кӯшиш менамояд то малака ва қобилияти худро истифода намуда, ҳалли масъалаҳо чустучу намояд. Инчунин, донишчӯ барои амалӣ намудани маълумоти назариявӣ ва мутобиқ гардонидани онҳоро ба ҳаёти рӯзмарра кӯшиш менамояд ва ба ин тартиб донишчӯ малакаҳои касбии худро барои анҷом додани корҳои мураккаб ва касбӣ истифода менамояд [10, 11].

4. **Татбиқи амалӣ.** Дар ин марҳила, донишчӯ кӯшиш менамояд мавзӯҳои омӯхта дар ҳаёти воқеӣ на танҳо бо таври назариявӣ истифода барад, балки ҷанбаҳои амалии ҳалли онҳоро татбиқ намояд. Вақте донишчӯ малакаҳои худро амалӣ мегардонад, ин раванд ӯро барои ҳалли амалии мушкилот дар соҳаҳои гуногун омода месозад.

Марҳилаи татбиқӣ барои гузариш аз омӯзиши назариявӣ ба ҷанбаҳои амалии масъалаҳо муҳим мебошад. Ин марҳила донишчӯро ба истифодаи мустақилонаи малакаҳо дар шароити гуногун омода намуда, имкон медиҳад, то донишҳои омӯхташро бо ҳолатҳои воқеӣ муқоиса намояд [8].

5. **Маҳорати инноватсионӣ.** Дар ин марҳила, донишчӯ ба таври мустақил ва ё гурӯҳӣ метавонад ба эҷоди идеяҳои нав, пешниҳод кардани роҳҳои беҳдошти ё навсозии амалҳо ва такмили таҳаввулотҳои навин дар раванди таълим шуруъ намояд. Марҳилаи мазкур чунин имкониятҳоро дар бар мегирад [7, 8-11]:

– донишчӯ барои дарёфти роҳу усулҳои нав ва эҷод кардани қарорҳои барои ҳалли масъалаҳои мавҷуда дар ҳамаи соҳаҳо кушиш мекунад;

– донишчӯ қобилияти чустучу ва таҳияи лоиҳаҳо барои ҳалли масъалаҳо пайдо мекунад;

– маҳорати инноватсионӣ аз донишчӯ талаб мекунад, то барои ҳалли масъалаҳо аз диди нав назар андохта, равиши муосирии омӯзиширо касб намояд;

– донишчӯён ба таври дастаҷамъона амал намуда, фикру андешаҳои ҳамдигарро тақвият медиҳанд. Ин равиш ҳамфикриро барои пешниҳод намудани лоиҳаҳо ва идеяҳои инноватсионӣ рушд медиҳад.

Ҳамин тавр, марҳилаи маҳорати инноватсионӣ барои эҷод ва таҳияи усулҳои нав, такмил додани ҷанбаҳои гуногуни соҳаи тадқиқот ва амалӣ намудани имкониятҳои нави технологӣ мусоидат мекунад.

Дар заминаи ин гуфтаҳо амсилаи концептуалии рушди малака ва маҳорати донишчӯёнро дар заминаи татбиқи усулҳои инноватсионӣ пешниҳод менамоем (расми 1).

Расми 1 – Амсилаи концептуалии рушди малака ва маҳорати донишҷӯён дар заминаи татбиқи усулҳои инноватсионӣ

Вазифаи омӯзгор ва донишҷӯ дар татбиқи технологияҳои инноватсионӣ. Вазифаи омӯзгор зимни татбиқи технологияҳои инноватсионӣ гуногун ва мураккаб буда, он ба такмили шеваҳои таълим, ташкили муҳити таълим ва рушд ёфтани маҳорати ҳуди омӯзгор вобаста аст, зеро технологияҳои муосир мунтазам нав мешаванд ва барои дуруст истифода намудани он омӯзгори бояд доимо маҳорату малакаи худро рушд диҳад. Вазифаи асосии омӯзгор дар татбиқи технологияҳои инноватсионӣ аз чунин фаъолиятҳо вобастагӣ дорад:

1. Омӯзгор бояд бо усулҳо ва воситаҳои нави таълимӣ шинос шуда, муҳимтарин имкониятҳо ва воситаҳоро, ки дар такмили муҳити таълим кӯмак мекунанд, мавриди истифода қарор диҳад.

2. Омӯзгор барои омӯзиш захираҳои электронӣ, нармафзорҳои махсус ва платформаҳои таълимӣ таҳия намуда, онҳоро мунтазам дар раванди таълим истифода намояд [12].

3. Омӯзгор муҳити таълимиро бо истифода аз технологияҳои муосир дигаргун сохта, кӯшиш намояд то дар он тамоми донишҷӯён имконияти омӯзиши мустақилонаро пайдо намоянд.

4. Технологияҳо ба донишҷӯён дар рушди тафаккури таҳлилий ва эҷодӣ кӯмак мерасонанд ва омӯзгор вазифадор аст, воситаҳои муосирро барои рушди ин навъи тафаккур дар донишҷӯён истифода намояд.

5. Технологияҳои инноватсионӣ имкон медиҳанд, то омӯзгорон ба осонӣ бо донишҷӯён робитаи фардӣ ва мунтазам дошта бошанд, ки ин раванд барои рушди муҳити таълимӣ муҳим мебошад.

6. Омӯзгорон ба донишҷӯён усулҳои дуруст истифода намудани захираҳои иттилоотиро роҷеъ ба мавзӯҳои баррасишаванда бояд нишон диҳанд. Донишҷӯ аз кадом манбаъ бо осонӣ дастрас намудани захираи электронии таълимиро бояд донанд. Ин раванд имкон медиҳад то маводи таълимӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат омӯхта шаванд [9, 13].

7. Технологияҳои инноватсионӣ метавонанд барои арзёбии дақиқ ва саривақтии баҳодиҳии дониши донишҷӯён кӯмак расонанд. Ин ҳолат боиси он мегардад, ки шафофияти баҳогузорӣ таъмин гардида, мустақилият ва пешравиӣ донишҷӯ бо таври худкор арзёбӣ гардад. Омӯзгор ҳамаи ин имкониятҳоро бояд истифода бурда тавонад ва ба донишҷӯён фаҳмонад, ки танҳо дар ҳолати дуруст арёбӣ гардидани масъалаҳо онҳо сазовори баҳои мувофиқ мегарданд.

8. Омӯзгорон метавонанд тренингҳо ва семинарҳои омӯзишӣ дар бораи истифодаи технологияҳои муосир барои дигар омӯзгорон гузаронанд. Ин раванд барои рушди тафаккури эҷодии омӯзгорон заминагузор мебошад.

Ин вазифаҳо метавонанд дар баланд бардоштани сифати таълим ва пурзӯр кардани муҳити таълимӣ бо истифода аз технологияҳои инноватсионӣ кӯмак кунанд.

Акнун дар заминаи таҳлил ва таҳқиқи масъалаҳои баррасишуда бо таври концептуалӣ ҳамгирии вазифаҳои омӯзгор ва донишҷӯёнро зимни татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар раванди таълим таҳия менамоем.

Хулоса омӯзгор дар ин низом ҳамчун роҳнамо, мушовир, ва таълимдиҳанда нақши муҳимро бозида, барои ҳалли чунин вазифаҳо бояд кӯшиш намояд [1, 5]:

1. *Ҳамоҳангсозӣ ва таҳияи маводҳои таълимӣ.* Омода намудани барномаҳои таълимӣ, истифодаи усулҳои инноватсионӣ, пешниҳоди вазифаҳо ва мушкилоти таҳлилий барои ҳавасмандсозии донишҷӯён.

2. *Роҳнамоӣ ва ҳавасмандсозӣ.* Роҳнамоӣ дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва пешниҳоди концепсияҳои нав, ҳавасманд кардани донишҷӯён барои иштироки фаёлона дар раванди таълим. Арзёбии дониш ва малакаҳои донишҷӯён тавассути тестҳо, супоришҳо ва лоиҳаҳо, инчунин, таҳлили фикру мулоҳизаҳои донишҷӯён, ислоҳи камбудҳои ҷойдошта ва рушди малакаҳои фардии ҳар як донишҷӯ.

3. *Ташкили муҳити омӯзиши инноватсионӣ.* Фароҳам овардани фазое, ки таҳқиқот ва фикрронии эҷодиро ташвиқ мекунад. Ҳамоҳангсозии забонҳои барномасозӣ, лоиҳаҳо ва дигар имкониятҳои таҳлилий дар раванди таълим.

Вазифаи донишҷӯ иборат аст аз:

1. *Омӯзиш, иштирок ва таҳлил.* Омӯхтани мавзӯҳои пешниҳодшуда ва таҳлили он. Иштироки фаёл дар муҳокимаҳо, таҳияи лоиҳаҳо ва фаъолиятҳои амалӣ. Омӯзиши воситаҳои инноватсионӣ, аз ҷумла забонҳои барномасозӣ ва платформаҳои таълимӣ. Инчунин, таҳияи лоиҳаҳои фардӣ ва ё гурӯҳӣ барои таҳкими малакаҳо.

2. *Ҳудомӯзӣ, масъулият ва эҷодкорӣ.* Масъулият барои фаҳмидан ва дар амал татбиқ кардани донишҳои бадастомада, омӯзишӣ ва банақшагирии вақти худ. Рушди малакаҳои таҳлилий ва эҷодӣ тавассути ҳалли масъалаҳои мушаххас. Татбиқи донишҳо барои эҷоди амсилаҳои концептуалӣ, математикӣ ва компютерӣ [12].

Аз таҳлили андешаҳои боло бармеояд, ки агар ҳамгирии фаъолияти донишҷӯ ва омӯзгорро бо таври концептуалӣ таҳия намудан хоҳем он як низоми сарбастаеро менамояд, ки ҳар як ҷузъи он бо ҳам алоқаманд аст (расми 2).

Расми 2 – Амсилаи концептуалии ҳамгирии омӯзгор ва донишҷӯ дар раванди таълим

Дар ин амсила, нақши омӯзгор аз:

- **таълим** – муқаддима ба мавзӯҳо, пешниҳоди дониш;
- **роҳнамоӣ** – ташвиқи малақаҳои таҳлилӣ, роҳнамоӣ дар ҳалли мушкилот;
- **арзёбӣ** – баррасӣ ва пешниҳоди фикру мулоҳизаҳо иборат аст.

Нақши донишчӯ аз:

- **фаъолият** – иштирок дар муҳокимаҳо ва иҷрои супоришҳо;
- **таҳқиқ** – ҷустуҷӯи мустақилонаи маълумот ва омӯзиши технологияҳо;
- **рушд** – татбиқи донишҳо ва рушди малақаҳо иборат аст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки омӯзгор ҳамчун сарпараст (роҳнамо) ва донишчӯ ҳамчун таҳқиқгар (таҳқиқотчӣ) дар як доираи ҳамкорӣ дучониба фаъолият мекунад.

Амсилаи мазкур нишон медиҳад, ки омӯзгор ва донишчӯ дар як низоми ҳамроҳанг фаъолият намуда, онро омӯзгор роҳнамоӣ мекунад. Инчунин, омӯзгор муҳити муносиби таълимиро фароҳам меорад ва донишчӯ фаъолона ба омӯзиши масъалаҳо оғоз намуда, ҳамчун таҳқиқотчӣ малақаҳои худро инкишоф медиҳад. Ин раванд дар таҳкими сифати таълим ва рушди шахсии ҳар як донишчӯ нақши муҳимро мебозад.

АДАБИЁТ

1. *Бенашвили, А. И.* Современные педагогические технологии / А.И. Бенашвили. – М.: Просвещение, 2006. – 320 с.
2. *Гаврилова, Е. В.* Интерактивные технологии в обучении: теория и практика / Е.В. Гаврилова. – М.: Академия, 2012. – 240 с.
3. *Иванова, Л. И.* Развитие творческих способностей студентов в процессе обучения / Л.И. Иванова. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 256 с.
4. *Козлова, Н. А.* Инновационные методы обучения в высшей школе / Н.А. Козлова. – М.: Издательство РУДН, 2015. – 200 с.
5. *Комилиен, Ф. С.* Роҳнамоӣ фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 5-ум / Ф.С. Комилиен, С. Р. Курбонов, И. М. Саидов. – Душанбе: Маориф, 2018. – 170 с.
6. *Комилиен, Ф. С.* Роҳнамоӣ фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 9-ум / Ф.С. Комилиен. – Душанбе: Маориф, 2018. – 209 с.
7. *Назарзода, Р. С.* Муҳити ҳамгироӣ таҳияи Code::Blocks ҳамчун воситаи барномавии муносиб дар таълими забони барномасозии C++ / Р. С. Назарзода // Паёми Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон. – 2020. – № 3 (42). – С. 96-103.
8. *Саидзода, И. М.* Методикаи ташкили дарсҳои технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёна / И.М. Саидзода, Қ.Э. Ҳайетов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2021. – №3. – С. 293-300.
9. *Саидзода, И. М.* Технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти ҳуқуқшиносӣ / И. М. Саидзода, Ш. Х. Тағоев, А. И. Саидҷаҳфаров. – Душанбе : Донишварон, 2022. – 160 с.
10. *Саидзода, И. М.* Хусусиятҳои экосистемаи обанборҳо ва амсиласозии компютери онҳо / И. М. Саидзода, М. Р. Еров. – Душанбе: Донишварон, 2021. – 118 с.
11. *Саидов, И. М.* Асосҳои амсиласозии риёзӣ / И.М. Саидов. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2020. – 152 с.
12. *Саидов, И. М.* Истифодаи технологияҳои компютерӣ дар фаъолияти таълимӣ / И. М. Саидов, А. И. Саидҷаҳфаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2021. – № 1. – С. 220-227.
13. *Соловьёва, Е. А.* Новые подходы в организации образовательного процесса / Е.А. Соловьёва. – СПб, 2018. – 192 с.